

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4769169>

УДК 338.2

Николаева Е.Д., Черноусова К.С.

Николаева Елизавета Дмитриевна, Самарский государственный экономический университет, Россия, 443090, г. Самара, ул. Советской Армии, 141. E-mail: yelizaveta_nikolayeva_2001@mail.ru.

Черноусова Ксения Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент, Самарский государственный экономический университет, Россия, 443090, г. Самара, ул. Советской Армии, 141. E-mail: oxykcher@gmail.com.

Сравнение мер государственной поддержки в Российской Федерации и Соединенных Штатах Америки во время пандемии

Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу осуществленных мер государственной поддержки в Российской Федерации и на территории США во время пандемии. В материале изложены меры по оказанию поддержки малому и среднему предпринимательству и различным слоям населения, которые были необходимы для стабилизации экономической ситуации в обеих странах. Так, в России проводилась налоговая политика, а в Штатах была принята политика льготного кредитования. На основании рассмотренной информации и полученных результатов на 2021 год был сделан вывод о действенности принятых мер. В данной статье также раскрыт ответ на вопрос о мерах, которые стоит применять странам, пострадавшим от ввода карантинных ограничений, для восстановления экономических показателей.

Ключевые слова: налоговая политика, льготное кредитование, налоговые каникулы, пакет помощи, коронавирус.

Nikolaeva E. D., Chernousova K. S.

Nikolaeva Elizaveta Dmitrievna, student, Samara state University of Economics, Russia, 443090, Samara, Sovetskaya Armii str, 141. E-mail: yelizaveta_nikolayeva_2001@mail.ru.

Chernousova Ksenia Sergeevna, candidate of economic Sciences, associate Professor, Samara state University of Economics, Russia, 443090, Samara, Sovetskaya Armii str, 141. E-mail: oxykcher@gmail.com.

The comparison of government support measures in the Russian Federation and the United States of America during the pandemic

Abstract. The article is devoted to a comparative analysis of the state support measures implemented in the Russian Federation and in the United States during the pandemic. The article describes measures to support small and medium-sized businesses and various segments of the population, which were necessary to stabilize the economic situation in both countries. So, in Russia, a tax policy was implemented, and in the United States, a policy of preferential lending was adopted. Based on the information reviewed and the results obtained for 2021, it was concluded that the measures taken were effective. This article also reveals the answer to the question about the measures that should be applied to countries affected by the introduction of quarantine restrictions to restore economic performance.

Key words: tax policy, concessional lending, tax holidays, aid package, coronavirus.

Коронавирус оказал существенное влияние на многие сферы нашей жизни, однако одна из серьезных проблем, с которой столкнулись все страны – состояние рынка труда, сокращение занятости и рост безработицы, крайне негативно повлияла на состояние экономики. Поэтому каждая страна разрабатывала свой пакет мер по оказанию поддержки предпринимательству и различным слоям населения через денежные выплаты, налоговые льготы и льготные кредиты. В данной работе рассмотрена государственная помощь, оказываемая в двух странах: Российской Федерации и Соединенных Штатах Америки. Меры поддержки какой страны оказались эффективнее по результатам на 2021 год? Поиск ответа на этот вопрос является целью исследования, проведенного методом комплексного сравнительного анализа.

Актуальность данной работы определяется тем, что она позволит сделать вывод о действенности проводимой налоговой политики на территории РФ в сравнении с льготным кредитованием в США, поскольку на сегодняшний день в мире еще сохраняется нестабильное экономическое положение, которое усугубляется вводимыми карантинными ограничениями и вновь восстанавливается посредством мер государственного воздействия.

Говоря о мерах воздействия, в России для индивидуальных предпринимателей и организаций, которые понесли крупные экономические потери в связи с введением режима ограничений весной 2020 года, был разработан ряд постановлений и законов по их поддержке.

По постановлению Правительства от 2 апреля 2020 года № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» правила предоставления налоговых льгот распространились на компании и ИП, включенных в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и относившихся к отраслям, которые наиболее

пострадали из-за коронавируса. Под льготами понимаются налоговые каникулы, означающие законно установленный срок, во время которого данная категория предприятий получила отсрочку (рассрочку) по уплате налогов или страховых взносов. Все предприятия и индивидуальные предприниматели, чей доход снизился на 10 и более процентов, могли отсрочить уплату налогов на срок от 3-х месяцев до 1 года или воспользоваться рассрочкой от 3-х до 5-ти лет. Вместе с тем они получили возможность продления сроков подачи налоговой отчетности, а выездные налоговые проверки были отменены.

Субъекты малого и среднего предпринимательства обеспечивались субсидиями в количестве 12 130 руб. на каждого сотрудника, для сохранения занятости и заработной платы работников в условиях пандемии. Также были снижены тарифы по страховым взносам с 30% до 15%, и данная мера государственной помощи бизнесу была внесена в НК РФ с 1 января 2021 года. В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 №172 коммерческие и некоммерческие организации получили освобождение от уплаты налогов за второй квартал 2020 года, на этот же период для страховых взносов были установлены тарифы по ставке 0%, то есть предприниматели не уплачивали эти суммы в бюджет. Кроме того, фиксированные взносы ИП, уплачиваемые в Пенсионный фонд России, за этот период были уменьшены с 32 448 руб. до 20 318 руб.

Говоря о налоговых льготах для самозанятых, то по постановлению Правительства №783 они включили в себя субсидии в виде уплаченного за 2019 год налога на профессиональный доход и дополнительный налоговый вычет в размере 12 130 руб.

Для арендодателей, давшим отсрочку по арендным платежам в связи с коронавирусом, по постановлению Правительства №699 были установлены льготы в виде

снижения налогов на имущество физических лиц, организаций и земельного налога.

Иная ситуация складывалась в Соединённых Штатах Америки, в которой 27 марта 2020 года был принят закон «О помощи, содействии и экономической безопасности в связи с коронавирусом» (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act – далее CARES Act). В его основу легла цель по созданию системы мер поддержки экономики США, крупного и малого бизнеса в условиях пандемии коронавируса в размере \$2 трлн. Так же был изменен крайний срок подачи федеральной налоговой декларации – 15 июля 2020 года вместо 15 апреля.

Поддержка оказывалась через популярную программу кредитования малого бизнеса – Small Business Administration Loan Guarantee Program (SBA), на финансирование которой было выделено 349 млрд. долларов. Также вышеупомянутым законом была введена программа по защите зарплаты (Paycheck Protection Program – PPP) в качестве дополнительного послабления для малого бизнеса. По данной программе владельцы малого бизнеса, осуществляющие свою деятельность в течение 2019 г. могли получить льготный кредит. Его размер мог составить сумму, в 2.5 раза превышающую среднемесячный совокупный размер расходов на оплату труда (payroll cost) за 2019 г., но не быть свыше 10 млн. долларов США [1, с. 33].

В законе зафиксирована упрощенная процедура получения средств по условиям программы Paycheck Protection Program, при которой заявителю требовалось только подтвердить, что заемные средства необходимы из-за нестабильной экономической ситуации и будут расходованы на строго указанные в законе цели. В соответствии с CARES Act получатель кредита претендовал на частичное списание задолженности по кредиту в размере суммарных расходов на: оплату труда, коммунальные услуги и суммы выплат процентов по ипотечным кредитам за период 8 недель. Оставшаяся часть кредита должна быть погашена в те-

чение года, со дня его получения. При этом процентная ставка не может превышать 4%.

Далее, CARES Act содержит ряд положений, которые позволяли лицам, имеющим договорные кредитные отношения с Администрацией малого бизнеса США, возникшие до вступления в силу указанного закона, получить ряд дополнительных гарантий. В связи с этим в соответствии с CARES Act были выделены \$17 млрд. для обеспечения шестимесячных платежей по всем кредитам.

CARES Act также оказывал помощь лицам, занятым в малом бизнесе, при сокращении или прекращении своей деятельности. Так, работодатели любого делового сектора, закрывшие предприятия или существенно сократившие свою деятельность, имели возможность получить кредит на «удержание сотрудников» (employee retention credit). Данная льгота являлась возвратным налоговым кредитом, который равен 50% заработной платы, выплачиваемой работникам, при максимальной выплате 5000 долларов на одного работника.

С политическими изменениями в марте этого года, начавшиеся с одобрения Палатой представителей США пакета мер, который был разработан по инициативе новоизбранного президента страны Джо Байдена, для стимулирования экономики в условиях пандемии в размере \$1,9 трлн., стоит ожидать нововведения в системе налоговых льгот и льготных кредитов. Но уже стало известно, о предоставлении целого ряда налоговых вычетов (на детей (СТС), на заработанный доход (ЕИТС), по уходу за детьми, взрослыми иждивенцами или нетрудоспособными супругами (CDTC)). При этом сохраняется вероятность проведения налоговой реформы Байдена (например, повышение корпоративного налога с 21% до 28%). Однако маловероятно, что Конгресс одобрит повышение налогов в период кризиса.

Таким образом, государственная помощь для предпринимателей, малого и среднего бизнеса в России и США оказы-

валась различными путями. В Российской Федерации проводилась активная налоговая политика, через предоставление определенных льгот, отсрочек и рассрочек, для сохранения экономической стабильности в стране. Соединённые Штаты сделали ставки на льготные кредиты, сумма и проценты которых практически полностью возвращались своим получателям. Сравнивая показатели ВВП в двух странах, можно сделать вывод, что предоставление налоговых льгот оказалось гораздо эффективнее, чем осуществление льготного кредитования. Так, по данным на март 2021 года падение ВВП в России составило 3,1% против 3,5% в США.

В свою очередь, оказывалась господдержка и различным категориям населения на протяжении 2020 года. В частности, в России семьи с детьми до трех лет получили выплаты в размере 5 000 рублей за апрель, май и июнь 2020 года на каждого такого ребенка. Также на детей в возрасте от 3 до 16 лет дважды выплачивались суммы в размере 10 000 рублей. Помимо этого граждане, потерявшие работу с 1 марта 2020 года, могли рассчитывать на увеличенное пособие в размере 12 130 рублей, вместо 8 000. Для заемщиков были также предоставлены кредитные и ипотечные каникулы, если те оказались в сложной жизненной ситуации или их доход снизился более чем на 30%.

В Соединенных Штатах по законопроекту, подписанным Дональдом Трампом в конце марта 2020 года, налогоплательщики с годовым доходом до \$75 тыс. дважды получили прямые выплаты в размере \$1,2 тыс., а семьи с детьми — выплаты по \$500 на каждого ребенка за время карантина. Весной 2021 года для стабилизации ситуации в стране по пакету помощи Байдена каждый гражданин Америки имеет право на получение выплаты \$1 400, а так же еженедельной надбавки по безработице в \$300 и пособия на ребенка в размере до \$3,6 тыс. Та или иная помощь будет предоставлена примерно 90% американских семей, согласно подсчетам CNN.

На основании всего вышесказанного можно констатировать, что Правительство обеих стран оказывало в основном материальную поддержку гражданам, производя выплаты, разных по своему объему. В России денежные средства получили дети и лица, попавшие в сложное финансовое положение, однако в США поддержка была предоставлена всем налогоплательщикам. По официальным данным уровень безработицы в России варьировался от 5% до 10%. В это время на рынке труда в США происходили резкие скачки, достигнув своего пика в апреле 2020 на уровне 14,7%. Можно сделать вывод, что из-за оказания поддержки некоторым категориям граждан, но в основном предприятиям и ИП путем налоговых льгот на территории Российской Федерации, рынок труда существенно не пострадал.

Однако сложно сделать вывод по вышеупомянутым данным, так как невозможно оценить их действительность. В Штатах изначально складывалась ситуация, при которой трудящиеся даже при однократной невыплате заработной платы сразу отправляются оформлять пособие по безработице, искать новое рабочее место и готовы менять место жительства для этого, но данная психология поведения не находит места в менталитете русского человека. К сожалению, нашей стране свойственна скрытая безработица, проявляющаяся в оформлении отпусков без сохранения заработной платы, в переходе на неполное рабочее время, долгосрочных невыплатах заработной платы.

Сущность всего вышеизложенного сводится к тому, что в обеих странах были приложены все силы для оказания поддержки определенным категориям населения в условиях резко наступившего кризиса. Некоторые из принятых мер имеют силу и на сегодняшний день, стабилизируя экономические показатели, сравнив которые можно сделать вывод, что проводимая налоговая политика в Российской Федерации, оказалась эффективнее системы льготных кредитов в Соединенных Штатах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ковалева Т.К. Пандемия COVID19 и поддержка малого бизнеса в США: институциональные аспекты, инструменты и механизмы // Финансовые рынки и банки. 2020. №2. С. 32-35.
2. Льготы и господдержка в период коронавируса. Режим доступа URL: https://www.gosuslugi.ru/help/news/2020_04_15_coronavirus_benefits
3. Постановление Правительства от 02.04.2020 г. N 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики». Режим доступа URL: <http://www.consultant.ru>.
4. Coronavirus Tax Relief. Режим доступа URL: <https://www.irs.gov/coronavirus-tax-relief-and-economic-impact-payments> (дата обращения: 12.04.2021)

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Kovaleva T.K. Pandemija COVID19 i podderzhka malogo biznesa v SShA: institucio-nal'nye aspekty, instrumenty i mehanizmy // Finansovye rynki i banki. 2020. №2. S. 32-35.
2. L'goty i gospodderzhka v period koronavirusa. Rezhim dostupa URL: https://www.gosuslugi.ru/help/news/2020_04_15_coronavirus_benefits
3. Postanovlenie Pravitel'stva ot 02.04.2020 g. N 409 «O merah po obespecheniju ustoj-chivogo razvitija jekonomiki». Rezhim dostupa URL: <http://www.consultant.ru>.
4. Coronavirus Tax Relief. Rezhim dostupa URL: <https://www.irs.gov/coronavirus-tax-relief-and-economic-impact-payments> (data obrashhenija: 12.04.2021)

Поступила в редакцию 12.04.2021.

Принята к публикации 15.04.2021.

Для цитирования:

Николаева Е.Д., Черноусова К.С. Сравнение мер государственной поддержки в Российской Федерации и Соединенных Штатах Америки во время пандемии // Гуманитарный научный вестник. 2021. №4. С. 148-152 URL:<http://naukavestnik.ru/doc/2021/04/Nikolaeva.pdf>